

Hintergrund: Behandlungsleitlinien fassen die beste verfügbare Evidenz zusammen, aber um patientenzentrierte Endpunkte zu verbessern, müssen sie von Leistungserbringern implementiert werden. Dabei bestehen jedoch unterschiedliche Barrieren. Digitale Anwendungen können die Implementierung von Leitlinien fördern. Es ist jedoch noch wenig über deren Effektivität im hausärztlichen Management von älteren Patienten mit Multimorbidität bekannt.

Zielsetzung: Pilotierung einer randomisiert-kontrollierten Studie in Hausarztpraxen sowie der Anwendung einer Intervention zur Implementation der DEGAM S3 Leitlinie "Multimorbidität" mit Hilfe einer digitalen Anwendung.

Methode: Cluster-randomisierte, kontrollierte Pilotstudie zwischen Oktober 2023 und September 2024. Als Einschlusskriterien wurden definiert, dass Patienten über 65 Jahre alt, in mindestens einem Disease Management Programme (DMP) eingeschrieben sein und mindestens zwei weitere chronische Krankheiten vorliegen mussten. Die Intervention beinhaltete die Anwendung einer Web-Applikation, welche die Erfassung und Dokumentation von behandlungsrelevanten Daten erleichtert. Die Kontrollgruppe führte die gewohnte Behandlung fort. Als primärer Endpunkt wurde die Anzahl der im Krankenhaus verbrachten Tage über strukturierte telefonische Interviews mit Patienten erhoben. Alternativ wurde die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 6 Monaten mindestens eine Nacht im Krankenhaus zu verbringen, analysiert. Sekundäre Endpunkte waren ambulante Inanspruchnahme, Behandlungsqualität, subjektive Gesundheit und Lebensqualität. Für zu erwartende Effekte wurden lineare, logistische und negativ binomiale Regressionen berechnet. Aufgrund des hypothesengenerierenden Charakters der Studie wurden p-Werte nur deskriptiv verwendet und nicht für konfirmatorische Schlüsse herangezogen.

Ergebnisse: Es wurden 20 Hausarztpraxen mit insgesamt 124 Patienten randomisiert, wobei jeder Gruppe 10 Praxen zugeteilt wurden. Schließlich konnten die Daten von 66 Patienten in der Kontrollgruppe und 54 Patienten in der Interventionsgruppe für die Analysen herangezogen werden. In der Interventionsgruppe war die Inzidenz der Krankenhaustage im Vergleich zur Kontrollgruppe um 6% reduziert (IRR=0.94, 95% CI=0.09-9.42, p=0.960). Demgegenüber konnte die Wahrscheinlichkeit für eine mindestens einmalige Hospitalisierung um fast die Hälfte reduziert werden (OR=0.51, 95% CI=0.17-1.54, p=0.233). In der Interventionsgruppe wurde darüber hinaus ein leichter Anstieg der patientenseitig berichteten hausärztlichen Kontakte beobachtet (IRR=1.13, 95% CI=0.83-1.53, p=0.428), bei einer gleichzeitigen Reduktion der patientenseitig berichteten Kontakte zu anderen Fachärzten (IRR=0.79, 95% CI=0.54-1.15, p=0.239). Die durch Patienten (0.51, 95% CI - 0.12/1.14, p=0.116) und Hausärzte (1.19, 95% CI=0.13-2.25, p=0.028) berichtete Versorgungsqualität verbesserte sich. Bei den anderen Endpunkten wurde kein relevanter Unterschied festgestellt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Implementation eines digitalen Tools zur Umsetzung der Leitlinie konnte im Rahmen einer cluster-randomisierten kontrollierten Studie erfolgreich pilotiert werden. Hypothesen für die nachfolgende Evaluationsstudie konnten konsolidiert werden. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die Versorgungsqualität in Hausarztpraxen durch das Tool verbessert werden kann.